

SPORTNING QIZLARNI HAYZ FUNKSIYASIGA TA’SIRINI O’RGANISH

Yakubboyeva Shakhnoza Umidovna

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti, Akusherlik va ginekologiya, bolalar
ginekologiyasi fakulteti magistratura talabasi

Ilmiy rahbar: **Sobirova Mohichexra Rasuljonovna**

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti, Akusherlik va ginekologiya, bolalar
ginekologiyasi kafedrası dotsent PhD

Ilmiy maslahatchi: **Ruziyeva Nodira Hakimovna**

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti, Akusherlik va ginekologiya, bolalar
ginekologiyasi kafedrası direktori t.f.n professor

Annotatsiya: Tanlangan mavzuning dolzarbligi so’ngi yillarda professional sport bilan muntazam shug’ullanadigan o’smir qizlar soni tobora ko’payib borayotgani va bu faoliyatning qizlarning reproduktiv salomatligiga ta’siri ayniqsa, o’smir qizlarning reproduktiv tizimi ya’ni hayz sikli normal kechishi yoki buzilish chastotasi jismoniy mashqlarning turiga va yuklamalarning xususiyatiga qarab turli xil kechishini ko’rish mumkin. Uzoq muddatli professional sport bilan shug’ullanuvchi qizlar orasida hayz sikli kech boshlanishi yoki davomiyligida buzilishlar bo’lishini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: Jismoniy tarbiya , professional sport, badiiy gimnastika, reprodaktiv salomatlik, hayz sikli, menarxe, dismenoriya.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА МЕНСТРУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВУШЕК

Аннотация: Актуальность выбранной темы в последние годы количество девочек-подростков, регулярно занимающихся профессиональной возрастает влияние занятий спортом, и влияние этого занятия на репродуктивное здоровье девочек, особенно: на репродуктивную систему девочек-подростков. Видно,

что нормальное течение менструального цикла или частота его нарушения зависит от вида физической нагрузки и характер нагрузок. У девушек, длительно занимающихся профессиональным спортом, менструальный цикл характеризуется поздним началом или нарушениями продолжительности.

Ключевые слова: Физическое воспитание, профессиональный спорт, художественная гимнастика, репродуктивное здоровье, менструальный цикл, менархе, дисменорея.

STUDYING THE EFFECT OF SPORTS ON THE MENSTRUAL FUNKTION OF GIRLS'

Abstract: Relevance of the chosen topic in recent years, the number of teenage girls who regularly participate in professional sports has been increasing, and the impact of this activity on the reproductive health of girls, especially: the reproductive system of teenage girls It can be seen that the normal course of the menstrual cycle or the frequency of disruption depends on the type of physical exercise and the nature. Among girls engaged in long-term professional sports, the menstrual cycle shows a late onset or disturbances in duration.

Keywords: Physical education, professional sports, rhythmic gymnastics, reproductive health, menstrual cycle, menarche, dysmenorhea.

Mavzuning dolzarbligi: O'smir qizlarning reproduktiv salomatligini saqlab qolish qizlarning normal hayz ko'rish funksiyasini shakllantirish imkoniyati eng muxim tibbiy va ijtimoiy muommolardan biridir. Tanlangan sportning turiga qarab qizlarning salomatligiga, ayniqsa ularning hayz ko'rish funksiyasi shakllanishiga ta'siri to'g'risida ma'lumotlar amaliy jixatdan muximdir. Jismoniy tarbiya va sportning reproduktiv salomatlikka, shu jumladan hayz ko'rish funktsiyasining shakllanishiga ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlar, birinchi navbatda, amaliy jihatdan muhimdir, chunki u jismoniy tarbiya darslarida qaysi sport turini afzal ko'rganligi haqidagi savolga javob berishga imkon beradi. So'ngi yillarda professional sport va

maksimal chidamlilikni talab qiladigan sport turlari bilan shug'ullanadigan qizlar va ayollar soni keskin ko'paymoqda, bu esa uzoq vaqt davomida bizning muammoni o'rganishni dolzarb qiladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda ham, xorijda ham sof erkaklarga xos bo'lgan sport turlari: boks, kurash, og'ir atletika, futbol, badiiy gimnastika, xokkey bilan shug'ullanuvchi qizlar va ayollar soni ortib borayotgani ham buni ta'sdiqlaydi. (Z. A. Gasanova, 1997; F. A. Jordanskaya, 1998; E. A. Istyagina-Eliseeva, 2000). Biroq, bu borada mavjud bo'lgan ba'zi tajribalarga qaramay [7, 55, 79, 173], bugungi kunda "erkak" sportining ayol tanasiga ta'siri haqida yetarli ma'lumotlar yo'q. Qizlarda muntazam mahsus sport mashg'ulotlarining hayz ko'rish faoliyatiga ta'siri bo'yicha adabiyot ma'lumotlari juda kam va qarama qarshidir. Bazi mualliflar sportning ayrim turi bilan shug'ullangan qizlarda xususan hayz ko'rishning kechroq boshlanishiga va hayz ko'rish siklini buzilishiga olib keladi deb ta'kidlashadi. Ko'pgina ta'dqiqotchilar kuchli jismoniy faoliyat menarxening yoshga ta'sir qilishi va hayz ko'rishning muntazamligini buzishi mumkin degan xulosaga kelishgan. Turli mualliflarning fikriga ko'ra, ayol sportchilar orasida hayz ko'rish buzilishining tarqalishi 50% dan oshadi, bu sport turiga bog'liq va hayz davrining buzilishi orasida oligomenariya va amenoreya ustunlik qiladi deb xulosa qilishadi. 1983 yilda K. Karlberg va boshqalar. Shuningdek, ayol sportchilarda hayz ko'rishning buzilishi kam tana vazni va mushaklarning kamayishi bilan statistik jihatdan sezilarli darajada bog'liqligini ta'sdiqlashdi [18]. Sportchilarda hayz ko'rish buzilishining yuqori chastotasi qisman ma'lum bir sport turining talablari bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos tanlov bilan bog'liq bo'lishi mumkin, ammo ularning ko'pchiligi mashg'ulotlar uchun kompensatsiya sifatida oziq-ovqatdan energiya olishni etarli darajada oshira olmaganligi sababli hayz davrining buzilishiga olib keladi. [12, 19-21]. Afsuski, professional sportda o'smir qizlar va ayollar ko'pincha o'z tanalarini yuqori yuklar bilan haddan tashqari charchatadilar. Reproktiv tizim tananing jismoniy zo'riqish ta'siriga eng sezgir tizimlaridan biri bo'lib, unda sezilarli o'zgarishlar ro'y beradi, bu birinchi navbatda hayz davrining buzilishi (uning muntazamligi, davomiyligi, ritmining o'zgarishi) rivojlanishida namoyon bo'ladi. Keyinchalik amenoreya kelib chiqish va boshqa buzilishlar. Zamonaviy sport

turlariga xos bo'lgan og'ir yuklar ayollarning sog'lig'iga va ularning reproduktiv tizimiga jiddiy zarar etkazadi. Shifokorlar va olimlar doimiy stress omillari ta'sirida ayollarning reproduktiv funksiyasini saqlab qolish va reproduktiv tizim patologiyalarining oldini olishni ayollar sportining eng muhim muammosi deb bilishadi (33, 83, 107). Ular sportchi qizlar va ayollarda reproduktiv tizim patologiyasining uchta eng muhim shaklini aniqlaydilar: 1. Jinsiy rivojlanishning kechikishi. Pediatr va ginekologlarning umumiy qabul qilingan fikriga ko'ra, jinsiy rivojlanishning kechikishi 13-14 yoshda ikkilamchi jinsiy belgilarning yo'qligi 15 yosh va undan katta yoshdagi hayz ko'rish deb tushuniladi. 2. Qizlar va sportchi ayollarda reproduktiv patologiyaning, eng keng tarqalgan shakli hayz davrining buzilishi bo'lib, ular orasida patologiyaning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatish mumkin: Amenoreya - hayz ko'rishning yo'qligi, Dismenoreya - hayz ko'rishning miqdori va ritmining buzilishi: a) oligo yoki opsomenoreya kichik, kam, kamdan-kam hayz ko'rish; b) polipromenoreya uzaygan, og'ir hayz ko'rish. 3. Sportchilarda reproduktiv funktsiya patologiyasining uchinchi shakli - maskulinizatsiya bo'lib, u bir qator klinik belgilar bilan ifodalanadi: Atletik (erkak yoki interseks) morfotip, yuqori o'sish, tos suyagi va keng elkalari bilan ajralib turadi; Ko'krak va bachadonning gipoplaziyasi; Qo'pol ovozdada - tashqi o'g'il ko'rinishi. Ammo ko'pincha professional sportchilarda hayz ko'rish buzilishining eng yuqori cho'qqisida stress va unga javoban murakkab adaptiv o'zgarishlarning boshlanadi. Reproductiv tizim bu gormonlarga bog'liq va jismoniy stressga sezgir tizimlardan biridir. Ta'dqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bitta jismoniy faollik ko'p miqdorda gormonlar chiqarilishiga olib keladi va muntazam jismoniy faollik endokrin gomeostazning buzilishiga olib keladi. Bundan tashqari, jismoniy mashqlar va parhez cheklavlarining kombinatsiyasi natijasida yuzaga keladigan energiya tanqisligi, hayz davri uchun ham, hayz ko'rishning buzilishiga olib keladi. Haddan tashqari jismoniy zo'riqish va kaloriyalarni cheklash bilan yog' to'qimalarida estrogen sintezining buzilishi kuzatiladi. Qiz balerinalar va sportchilarda ko'pincha ayol sportchi triadasi "Atletik triada" mavjud bo'lib, u uchta komponentni o'z ichiga oladi: 1.To'yib ovqatlanmaslik yoki ovqatlanmasdan etarli darajada energiya iste'mol qilmaslik, 2.Hayz davrining buzilishi va 3.Suyak mineral

zichligining pasayishi [34]. Triada birinchi marta 1997 yilda Amerika sport tibbiyoti kolleji tomonidan ta'svirlangan [37]. Turli sport turlari bilan shug'ullanadigan ayol sportchilarda ko'pgina ta'dqiqotchilarning fikriga ko'ra, hayz ko'rish buzilishining tarqalishi sport turiga bog'liq va bu ko'rsatkich 12% dan 66% gacha [46]. Ye Vian Quah va boshqalarning fikriga ko'ra, kam tana vazni muhim rol o'ynaydigan sport turlarida hayz ko'rishning buzilishi holatlari deyarli 50% ga etishi mumkin. Professional sport bilan shug'ullanuvchi qizlar soni tobora ortib borayotganiga qaramay, professional sportning ajralmas atributi bo'lgan intensiv uzoq muddatli jismoniy faoliyatning ayol tanasiga, jumladan, reproduktiv funktsiyaga uzoq muddatli ta'siri masalasi hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Sportchilar va balerinalar, badiiy gimnastikachilar MNSning turli xil buzilishlarini boshdan kechiradilar, ular nafaqat tanadagi stressning kuchayishi, balki muvozanatsiz ovqatlanish, qattiq dietalar tufayli ham qizlarda hayz sikli bilan bog'liq muommolar yuzaga keladi.

XULOSA: Shunday qilib, so'ngi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki: Muntazam ravishda professional sport mashg'ulotlarining hamda og'ir jismoniy yuklamalar, doimiy stress holatlari qizlarning hayz ko'rish faoliyatiga ta'siri natijasi eng birinchi qizlarning hayz sikli va reproduktiv salomatligiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Sportning qizlarning hayz sikliga ta'siri haqidagi ilmiy manbalar, adabiyotlar juda kam, turli tuman va qarama-qarshidir. Professional sport bilan shug'ullanayotgan qizlar soni tobora ortib borayotganiga qaramay, jismoniy mashqlarning qizlarning hayz funksiyasiga ta'siri xali xam dolzarb xisoblanadi. Jismoniy sport bir tomondan, inson tanasini yanada chidamli qiladi, lekin uni sog'lom deb atash qiyin, boshqa tomondan esa o'smir qizlarning reproduktiv salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Agarkov V.A., Bronfman S.A., Kudaeva L.M., Uvarova E.V. Psikhologicheskie aspekty patogeneza funktsional'noi amenorei. Psikhicheskoe zdorov'e. 2012; 7 (74):70–8. [in Russian].

2.Andreeva O. V. Method of forecasting of restoration of menstrual function in patients with anorexia nervosa. The patent for the invention N 2363002. Registered in state register of inventions of the Russian Federation 27.07.2009. (in Russian).

3.Baranov A. A. Reproaktivnoye zdorov'ye detey Rossiyskoy Federatsii: problemy i puti ikh resheniya / A. A. Baranov, S. M. Sharkov, S. P. Yatsyk // Ros. pediater. zhurn. — 2010. — № 1. — S. 4–7.

4.Bogdanova E.A. Gynecology children and adolescents. Moscow: MIA, 2000; 226–230. (in Russian)

5.Borodina O.V. Ozhireniye u detey i podrostkov (faktery riska metabolicheskogo sindroma) // Avtoref. dis. ... kand. med. nauk. M., 2005; 23 s.

6.Butrova S.A., Dzgoyeva F.KH. Vistseral'noye ozhireniye – klyuchevoye zveno meta-bolicheskogo sindroma // Ozhireniye i metabolizm 2004; 1: 10–6.

7.Baisova B.I. et al. Gynecology. Textbook. Ed. G.M. Savelieva, V.G.Breusenko. 4th ed., rev. and add. 2011 (in Russian).

8."Effects of physical activity on premenstrual symptoms in adolescent girls". Журнал: The Journal of Pediatrics. Авторы: Harel Z, Johnson CC, Riggs S, et al. Год: 1986.

9."Effects of Exercise on Menstrual Cramps and Secondary Dysmenorrhea". Журнал: Journal of the American Osteopathic Association. Авторы: Latthe PM, Champaneria R. Год: 2012.

10.Gynecology: National Guidelines. Ed. G.M. Savelyeva, G.T. Sukhikh, I.B. Manukhin. Moscow: GEOTAR-Media, 2013 (in Russian).

11.Gurkin YU.A. - Ginekologiya podrostkov. 2004g

12.Ginekologiya detey i podrostkov. Bogdanova B.A. 2010

13.Grayevskaya N.D. – Sport i zdorov'ye. /V sb. «Sovremennyy olimpiyskiy sport i sport dlya vsekh», tom II, Moskva 2003.

14.Ginekologiya detskogo vozrasta. Kokolina V.F. 2003

15.Ginekologiya detey i podrostkov. Pod redaktsiyey Uvarovoy V.P.,Rostov – na Donu, 2004

16. Hayashi D, Jarraya M, Engebretsen L, D Crema M, W Roemer F, Skaf A, Guermazi A. Epidemiology of imaging-detected bone stress injuries in athletes participating in the Rio de Janeiro 2016 Summer Olympics. *British Journal of Sports Medicine*. 2017;52(7):470-474. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-098189>

17. Khashchenko Ye.P., Baranova A.V., Uvarova Ye.V. Psikhoemotsional'nyye osobennosti i struktura gendernoy identichnosti u devochek podrostkovogo vozrasta s rasstroystvami mens-truatsiy // *Reprodukt. zdorov'ye detey i podrostkov*. 2016. № 1. S. 53–64.

18. Khashchenko Ye.P., Uvarova Ye.V. Mekhanizmy vliyaniya progesterona i yego proizvodnykh na tsentral'nuyu nervnuyu sistemu // *Reprodukt. zdorov'ye detey i podrostkov*. 2014. № 5. S. 68–71

19. Jappe LH, Cao L, Crosby RD et al. Stress and eating disorder behavior in anorexia nervosa as a function of menstrual cycle status. *Int J Eat Disord* 2014; 47 (2):181–8.

20. Kokolina V. F. Detskaya i podrostkovaya ginekologiya: rukovodstvo dlya vrachey / V. F. Kokolina. — M.: ID «MEDPRAKTIKA-M», 2012. — 680 s.

21. Kochetkova E. F., Oparin O. N. Osobennosti i problemy polovogo dimorfizma v sporte [Characteristics and problems of sex dimorphism in sport]. *Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovatsii - Modern scientific researches and innovations*, 2014, no. 7, pp. 15-20.

22. Kulakov V.I., Bogdanova Ye.A. Rukovodstvo po ginekologii detey i podrostkov. Moskva- 2005 g. *Pediatric and adolescent gynecology*. Paula G.Adams Hillard\ 2013

23. Kulakov V.I., Bogdanova Ye.A. Rukovodstvo po ginekologii detey i podrostkov. Moskva- 2005 g

24. Kuznetsova I.V., Konovalov V.A. Narusheniia menstrual'nogo tsikla i ikh gormonal'naia korrektsiia v kontekstestresszavisimykh, psikhovegetativnykh rasstroistv. *Akusherstvo i ginekologiya*. 2014;9: 2–6. [in Russian]

25. Lopatina L. A., Serezhenko N. P., Anokhina J. A. Antropometricheskaya kharakteristika devushek po klassifikatsii Dzh. Tannera [Anthropometric

characteristics of girls according to the classification of John. Tanner].
Fundamental'nye issledovaniya - Fundamental research, 2013, no. 12-3, pp. 504-508.

26. Lopukhova O. G. Oprosnik «Maskulinnost', feminnost' i gendernyy tip lichnosti» (Rossiyskiy analog «Bem sex role inventory») [Questionnaire "Masculinity, femininity and gender personality type" (the Russian equivalent of "Bem sex role inventory")].

27. "Menstrual cycle and physical activity". Журнал: Medical Science Sports and Exercise. Авторы: Bullen BA, Skrinar GS, Beitins IZ, et al. Год: 1985

28. Maïmoun L, Georgopoulos NA, Sultan C. Endocrine Disorders in Adolescent and Young Female Athletes: Impact on Growth, Men-strual Cycles, and Bone Mass Acquisition. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2014;99(11):4037-4050.<https://doi.org/10.1210/jc.2013-3030>

29. Manore M. Dietary Recommendations and Athletic Menstrual Dysfunction. Sports Medicine (Auckland, N.Z.). 200;232:887-901.
<https://doi.org/10.2165/00007256-200232140-00002>.

30. Nerobeyev N.YU. Fizicheskaya i tekhniko-takticheskaya podgotovka sportmenok s uchetom vliyaniy polovogo dimorfizma / Dis. na soisk.dokt. ped. nauk, 13. 00. 04, Sankt – Peterburg, 2013.

31. O'Brien M, Robertson A. Women and Sport. Scottish Medical Journal. 2010;55(2):25-28.<https://doi.org/10.1258/rsmsmj.55.2.25>.

32. "Physical activity and the menstrual cycle". Журнал: Sports Medicine (Auckland, N.Z.). Авторы: Lebrun CM. Год: 1993.

33. Roupas N, Georgopoulos N. Menstrual function in sports. Hor-mones (Athens, Greece). 2011;10:104-116.<https://doi.org/10.14310/horm.2002.1300>.

34. Tkachuk M. G., Dyusenova A. A. Polovoj dymorfizm y ego otrazhenye v sporte [Sexual dimorphism and its reflection in sport]. Moscow-Berlin, Direkt-Media Publ., 2015, 111 pp.

35. Tsikunova N. G. Gendernye kharakteristiki lichnosti sportmenov v maskulinnykh i feminnykh vidakh sporta [Gender characteristics of the individual

athletes in the masculine and feminine sports. Diss cand. ped. Sciences]. St. Peterburg, 2003, 150 p.

36. "The impact of physical exercise on the menstrual cycle and hormonal levels". Журнал: *Medicine and Science in Sports and Exercise*. Авторы: De Souza MJ, Maguire MS, Maresh CM, et al. Год: 1990.

37. "The relationship between physical activity and menstrual cramps in female adolescents". Журнал: *Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica*. Авторы: Sznajder KK, Tomai EF, Fisberg M, et al. Год: 2016.

38. Tschugguel W, Berga SL. Treatment of functional hypothalamic amenorrhea with hypnotherapy. *Fertil Steril* 2003; 80 (4): 982–5.

39. Uvarova E.V., Batyrova Z.K., Borysenko M.Y. Clinico-pathological features of secondary amenorrhea in adolescent girls with normogonadotropic. *Reproduktivnoe zdorove detey i podrostkov [Pediatric and Adolescent Reproductive Health]*. 2014; Vol. 3: 23–37. (in Russian)

40. *Voprosy psikhologii - Questions of psychology*, 2013, no. 1, pp. 1-8. 15 Roupas N, Georgopoulos N. Menstrual function in sports. *Hormones (Athens, Greece)*. 2011;10:104-116. <https://doi.org/10.14310/horm.2002.1300>.